

RELISE

EDITORIAL

ARTICLES ON ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS PUBLISHED IN BRAZILIAN JOURNALS

ARTIGOS SOBRE ECOSISTEMAS EMPREENDEDORES PUBLICADOS EM PERIÓDICOS BRASILEIROS¹

Fernando Antonio Prado Gimenez²

In this editorial, I provide a brief description of articles on entrepreneurial ecosystems published in Brazilian journals. As a result of my constant monitoring of entrepreneurship publications in Brazilian journals, I located 45 articles published between 2015 and 2023, whose titles or keywords contained the term "entrepreneurial ecosystem" or "entrepreneurship ecosystem." However, one article was excluded as it did not address any aspect related to entrepreneurial ecosystems, despite having the term in its title.

While research on the influence of context on entrepreneurial activities has a long history in the field of entrepreneurship (e.g., COOPER, 1981; GARTNER, 1983; BIRLEY, 1985; MALECKI, 1990), the focus on entrepreneurial ecosystems is more recent (e.g., COHEN, 2006; ISENBERG, 2010; FELD, 2012; ACS; AUTIO; SZERB, 2014; STAM, 2015)³. In Brazil, on the other hand, research on entrepreneurial ecosystems is more recent and has gained momentum since 2021.

Between 2015 and 2017, I found a nascent production, totaling five articles. In the following three years, the Brazilian production of articles in

¹ DOI: doi.org/10.5281/zenodo.8196938

² Universidade Federal do Paraná. relise2016@gmail.com

³ See Gimenez, Inácio Júnior and Stefenon (2022) for a more detailed description about entrepreneurial ecosystem research.

RELISE

national journals tripled, reaching 16 texts. And between 2021 and May 2023, there were 23 articles. Most of the published articles (33) are from researchers affiliated with Brazilian educational/research institutions. In six of the articles, there is co-authorship between Brazilians and at least one foreign author. In the other five articles, all authors are foreigners. In a preliminary analysis of this corpus, I noticed some peculiarities⁴.

Firstly, the reported studies are mostly descriptive, with very incipient approaches to the phenomenon (e.g., SOUZA et al., 2015; CARVALHO; VIANA; MANTOVANI, 2016; PEREIRA; SOUSA, 2020; FIALHO et al., 2022). In smaller numbers, there are studies that present causal/relational empirical approaches, implying more complex approaches to the topic (e.g., ALVES et al., 2019; CAMPOS; MORAES; SPATTI, 2021), as well as literature reviews (e.g., LIMA et al., 2023) and conceptual propositions (e.g., SIFFERT; GUIMARÃES, 2020; STEFENON; THOM, 2020; GIMENEZ, 2022). Finally, some articles present tools or methodological propositions for measuring entrepreneurial ecosystems and formulating public policies (e.g., DIONISIO; INÁCIO JÚNIOR, 2017; LA ROVERE; SANTOS; VASCONCELLOS, 2021; DIONISIO et al., 2022).

Secondly, there is a division between articles that focus on specific actors or organizations in the entrepreneurial ecosystem, such as universities, funding agencies, financiers, among others (e.g., MINEIRO et al., 2016a; SILVA; BASTOS, 2019; OLIVEIRA et al., 2021; SILVA et al., 2021; LEITE et al., 2022; SCAFF; SILVA; PEREIRA, 2022), while others address the entirety of actors and organizations that integrate entrepreneurial ecosystems (e.g., SANTOS; PEIXOTO, 2019; DIONISIO et al., 2023; RAMOS; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2023).

⁴ Papers authored Only by foreign authors were not included (BAAZIZ, 2019; GARCÍA et al., 2018; GONZALO et al., 2022; VALENTE; DANTAS; BRITO, 2020; YAO et al., 2022).

RELISE

Thirdly, there is a diversity of geographical levels of analysis of entrepreneurial ecosystems: municipal (e.g., MINEIRO et al., 2016b; JELIHOVSCHI.; MARTINS; SANT'ANNA, 2018; DOMINGUES et al., 2019; LOPES, 2020; RIBEIRO; LUIZ FILHO; SILVA, 2022), state (e.g., MARTINS; OLAVE; ROCHA, 2022; SILVA et al., 2022; RAMOS; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2023), regional (e.g., SANTOS FILHO et al., 2022; SILVA; SOUZA; KATO-CRUZ; ENDO, 2022), and national (e.g., INÁCIO JÚNIOR et al., 2016; REIS; ARAGÃO, 2018; CORDEIRO; SPOLADORE, 2021; LA ROVERE; SANTOS; VASCONCELLOS, 2021; FERREIRA et al., 2023). I also observed that some studies focus on rural areas (e.g., MOREIRA; RENAULT, 2021; COSTA; GALINA; SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, 2018).

In conclusion, it appears that the topic of entrepreneurial ecosystems is gaining greater relevance among entrepreneurship scholars in Brazil. This is a fertile field of study that presents different possibilities of approaches and analyses. Beyond descriptive studies focused on specific aspects of entrepreneurial ecosystems, I suggest that future studies seek to explore the dynamics of relationships between actors in entrepreneurial ecosystems, as done by Rocha et al. (2023), going beyond research on components or structures of entrepreneurial ecosystems.

Understanding the different modes of functioning of entrepreneurial ecosystems can contribute to more consistent explanations of their effectiveness. In this regard, approaches from the perspective of complex adaptive systems are promising (ROUNDY; BRADSHAW; BROCKMAN, 2018).

Another research possibility involves identifying configurations of entrepreneurial ecosystems, as they are dependent on trajectories and cultural, social, and political contexts. Hence, finding the ideal model of an entrepreneurial ecosystem is impossible. This approach has been the focus of

RELISE

recent studies, such as Vedula and Fitz (2019), Xie et al. (2021), and Schrijvers, Stam, and Bosma (2023)⁵.

Finally, studies on entrepreneurial ecosystems can and should generate new knowledge that supports the formulation of public policies for entrepreneurship. After all, entrepreneurial ecosystems are seen as concentrations of spatially different actors and organizations whose interactions create environments favorable to the emergence of entrepreneurial activities. Therefore, I recommend the practice of including in articles implications for public entrepreneurship policies resulting from the achieved results.

REFERÊNCIAS

ACS, Z. J.; AUTIO, E.; SZERB, L. National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy Implications. **Research Policy**, v. 43, n. 3, p. 476-494, 2014.

ALVES, A. C.; FISCHER, B.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. R. de Configurações de ecossistemas de empreendedorismo intensivo em conhecimento. **Revista de Administração de Empresas**, v. 59, n. 4, p. 242-257, 2019.

BAAZIZ, A. Towards a new paradigm of “coopetitiveness” in emerging countries: case of the Algerian entrepreneurial ecosystems. **International Journal of Innovation**, v. 7, n. 1, p. 67-86, 2019.

BIRLEY, S. The role of networks in the entrepreneurial process. **Journal of Business Venturing**, v. 1, n. 1, p. 107-117, 1985.

CAMPOS, M. L.; MORAES, G. H. S. M. DE; SPATTI, A. C. Do university ecosystems impact student’s entrepreneurial behavior? **Brazilian Administration Review**, v.18, n. 2, e200079, 2021.

CARVALHO, L. M. C.; VIANA, A. B. N.; MANTOVANI, D. M. N. O papel da FAPESP no ecossistema empreendedor do estado de São Paulo. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 84-101, 2016.

⁵ On this research approach see Stefenon and Gimenez (2023)

RELISE

COHEN, B. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. **Business Strategy and the Environment**, v. 15, n. 1, p. 1–14, 2006.

COOPER, A. C. Strategic management: new ventures and small business. **Long Range Planning**, v. 13, n. 5, p. 39-45, 1981.

CORDEIRO, M. C. F.; SPOLADORE, T. Ecosistemas empreendedores: análise do caso brasileiro. **Revista de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis**, v. 6, n. 2, p. 83-94, 2021.

COSTA, T.; GALINA, S. V. R.; SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, M. I. Ecosistema empreendedor no turismo em espaço rural: casos de Portugal, Brasil e Espanha. **Caderno Virtual de Turismo**, v. 18, n. 1, p. 149-169, 2018.

DIONISIO, E. A.; INÁCIO JÚNIOR, E. A influência das abordagens de benchmarking nos resultados das análises comparativas entre sistemas empreendedores. **Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação**, v. 2, n.1, 4-17, 2017.

DIONISIO, E. A.; INACIO JUNIOR, E.; MORINI, C.; CARVALHO, R. DE Q. Identifying necessary conditions to deep-tech entrepreneurship. **RAUSP Management Journal**, v. 58, n. 2, p. 162-185, 2023.

DIONISIO, E. A; SILVA, D; CARVALHO, R. DE Q; INACIO JUNIOR, E. Avaliação da validade do Global Entrepreneurship Index. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 11, n. 2, e2050, 2022.

DOMINGUES, F.; ROCHA, D. T. DA; FERKO, G.; ARANTES, E. Ecosistema startup na visão de seus agentes. **Cadernos de Gestão e Empreendedorismo**, v. 7, n. 3, p. 103-118, 2019.

FELD, B. **Startup communities**: building an entrepreneurial ecosystem in your city. New York, NY: Wiley, 2012.

FERREIRA, V. C.; NIEHUES, A. L. da S.; KROENKE, A.; SOTOPIETRA, E. B. O impacto do ecossistema empreendedor na economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. **Revista Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 2, p. 2257-2281, 2023.

FIALHO, C. B.; COSTA, V. M. F.; NUNES, A. de F. P.; CASTRO, B. L. G. de; RODRIGUES, M. C. M. Relationship between the actors and the environment:

RELISE

an analysis of positive and negative feelings about an entrepreneurial ecosystem. **Revista de Administração UFSM**, v. 15, n. 1, p. 15-36, 2022.

GARCÍA, S. I.; FEDERICO, J.; ORTÍZ, M.; KANTIS, H. ¿El ecosistema o los ecosistemas? Primeras evidencias de un ejercicio de tipologías sobre ciudades de la provincia de Santa Fe (Argentina). **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 7, n. 3, p. 215-237, 2018.

GARTNER, W. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. **The Academy of Management Review**, v. 10, n. 4, p. 696-706, 1985.

GIMENEZ, F.A.P. (2022). Reflections on entrepreneurial ecosystems, citizen collectives and basic income. **REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal**, v. 11, n. 2, e2325, 2022.

GIMENEZ, F. A. P.; INÁCIO JÚNIOR, E.; STEFENON, R. **Ecosystemas empreendedores: o que são e para que servem?**. 1. ed. Curitiba: PUCPRESS, 2022.

GONZALO, M.; FEDERICO, J.; PARTHASARATHY, B.; KANTIS, H. Bangalore's IT entrepreneurial ecosystem: a systemic and evolutionary understanding from Latin America. **Revista Brasileira de Inovação**, v. 21, e022009, p.1-38, 2022.

INÁCIO JÚNIOR, E.; AUTIO, E.; MORINI, C.; GIMENEZ, F. A. P.; DIONISIO, E. A. Analysis of the Brazilian entrepreneurial ecosystem. **Desenvolvimento em Questão**, a. 14, n. 37, p. 5-36, 2016.

ISENBERG, D. J. How to start an entrepreneurial Revolution. **Harvard Business Review**, n. 88, p. 41-49, 2010.

JELIHOVSCHI, P. H. G.; MARTINS, H. C.; SANT'ANNA, A. de S. Análise e categorização de ecossistemas empreendedores: um estudo em distintas espacialidades na cidade de Sete Lagoas (MG). **Revista Gestão em Análise**, v. 7, n. 1, p. 70-84, 2018.

LA ROVERE, R. L.; SANTOS, G. O.; VASCONCELLOS, B. L. X. Desafios para a mensuração de ecossistemas de inovação e de ecossistemas de empreendedorismo no Brasil. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 10, n. 1, e1971, 2021.

RELISE

7

LEITE, A. R. L.; COMPRIDO, S. dos S.; GOMES, B. M. A.; GIMENEZ, F. A. P. Ecosistema empreendedor turístico e universidades: uma análise dos cursos de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. **Ateliê do Turismo**, v. 6, n. 2, p. 106-129, 2022.

LIMA, M. C. O. P. de; AZEVEDO, A. C.; BRANDÃO, M. de F. C. de P.; EMMENDOERFER, M. L. Interface entre ecossistemas empreendedores e atividade turística: integrando literaturas em prol do desenvolvimento. **Turismo, Visão e Ação**, v. 25, n. 1, p. 51-71, 2023.

LOPES, A. E.do M. P. Limitadores ao progresso de um ecossistema empreendedor à luz da gestão da tecnologia da informação. **Revista Interdisciplinar Científica Aplicada**, v.14, n. 4, p. 39-61, 2020.

MALECKI, E. J. New firm formation in the USA: corporate structure, venture capital, and local environment. **Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal**, v. 2, n. 3, p. 247-266, 1990.

MARTINS, I. DE M.; OLAVE, M. E. L.; ROCHA, R. Critical elements to the development of an entrepreneurship ecosystem: the case of Sergipe. **Teoria e Prática em Administração**, v. 12, n. 2, p. 1-23, 2022.

MINEIRO, A. C.; CORREIO, B. P. M.; OTTOBONI, C; PASIN, L. E. Investigação do potencial de um polo de inovação para a criação de uma rede de investidores anjos a partir de seu ecossistema empreendedor. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 71-83, 2016a.

MINEIRO, A. C.; SILVA, P. P.; OTTOBONI, C; PASIN, L. E. Estratégias para fortalecimento da rede de inovação local - um estudo de caso do sistema de inovação e empreendedorismo de Itajubá. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 43-57, 2016b.

MOREIRA, J. DOS S.; RENAULT, T. B. A Hélice Tríplice na produção do ecossistema de empreendedorismo do IFRJ – Campus Engenheiro Paulo de Frontin. **Revista de Administração, Sociedade e Inovação**, v. 7, n. 2, p. 7-28, 2021.

OLIVEIRA, R. F. de; VEIGA, D. J. S. da; SILVEIRA, D. P. da; BRUTTI, T. A.; SILVA, J. C. S. da; SILVA, G. B. da; SCHEFFER, D. da C. D.; SILVEIRA, A. P. da; GUNTZEL, C. O ecossistema empreendedor, o direito aplicável as startups

RELISE

no Brasil e a atuação do Advogado. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, e38510615871, 2021.

PEREIRA, F. C. M.; SOUSA, S. R. Resultados do programa de aceleração de startups SEED junto ao ecossistema de empreendedorismo e inovação de Belo Horizonte. **International Journal of Innovation**, v. 8, n. 3, p. 412-437, 2020.

RAMOS, A. N.; VASCONCELOS, T. B.; OLIVEIRA, V. M, N. Ecossistema de empreendedorismo social: O caso do estado da Paraíba. **Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v. 21, e81548, 2023.

REIS, D. A.; ARAGÃO, I. M. de Atitudes, habilidades e aspirações no ecossistema de empreendedorismo da América Latina. **Cadernos de Prospecção**, v. 11, n. 5, p. 1393-1405, 2018.

RIBEIRO, S. P.; LUIZ FILHO, G.; SILVA, D. da Avaliação dos atributos do ecossistema empreendedor local. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, e49911930522, 2022.

ROCHA, A. K. L. da; FISCHER, B. B.; MORAES, G. H. S. M. de; ALSIN, A. M. B. On the dynamics of entrepreneurial ecosystems: a comparative assessment of green and 'traditional' knowledge-intensive entrepreneurship. **Brazilian Administration Review**, v. 19, n. 3, e220023, 2022.

ROUNDY, P. T.; BRADSHAW, M.; BROCKMAN, B. K. The emergence of entrepreneurial ecosystems: A complex adaptive systems approach. **Journal of Business Research**, v. 86, p. 1-10, 2018

SANTOS FILHO, L. A. dos; GUIMARÃES, L. de O.; MARTINS, H. C.; PENNA, L. B. Análise da atuação dos domínios políticas públicas e recursos humanos em um ecossistema empreendedor. **Economia e Gestão**, v. 19, n. 54, p. 95-113, 2019.

SANTOS, G. de O.; PEIXOTO, F. V. P. C. Desafios e obstáculos para a consolidação de um ecossistema de empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro: uma análise com base na visão dos principais players. **Gestão & Regionalidade**, v. 35, n. 105, p. 161-183, 2019.

SCAFF, L. C. de M.; SILVA, M. S. C. da; PEREIRA, L. F. da F. Direito, empreendedorismo & startups: as contribuições do Inova Simples para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor brasileiro. **Direito e Desenvolvimento**, v. 13, n. 1, p. 46-62, 2022.

RELISE

SCHRIJVERS, M.; STAM, E.; BOSMA, N. Figuring it out: configurations of high-performing entrepreneurial ecosystems in Europe, **Regional Studies**, DOI: 10.1080/00343404.2023.2226727

SIFFERT, P. V.; GUIMARÃES, L. DE O. Entrepreneurial ecosystem and sustainability as catalysts for regional development: proposition of a theoretical framework. **Interações**, v. 21, n. 4, p. 739-752, 2020.

SILVA, J. A. da; SOUZA, M. M. de; KATO-CRUZ, E. M.; ENDO, G. Y. Empreendedorismo feminino: o papel das mulheres no ecossistema do Oeste Paulista. **Revista Estudos e Pesquisas em Administração**, v. 6, n. 3, p. 72-88, 2022.

SILVA, J. P. M.; GUIMARÃES, L. O.; INÁCIO JR., E.; CASTRO, J. M. Entrepreneurial ecosystem: analysis of the contribution of universities in the creation of technology-based firms. **Contextus - Contemporary Journal of Economics and Management**, v. 19, n. 11, p. 160-175, 2021.

SILVA, M. M.; ASCENÇÃO, E. P.; MACIEL, J. C. P; SANTOS, M. S.; ABAS, L. M. L.; CÂMARA, R. DE J. B.; FONSECA, P. R. C. F. E; FIGUEIREDO FILHO, E. A.; KZAM, S. D. Ecossistema de Startups: um estudo das variáveis que compõem o contexto empreendedor maranhense. **Revista Gestão e Secretariado**, v. 13, n. 3, p. 927-948, 2022.

SILVA, R. M.; BASTOS, L. A. Determinantes do empreendedorismo brasileiro: uma análise por setores. **Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas**, v. 19, n. 33, p. 57-76, 2022.

SOUZA, L. L. F. de; GERHARD, F.; LA ROVERE, R.L.; CÂMARA, S. F. Entrepreneurship and creation of new business: key factors of Brazilian entrepreneurial ecosystem. **Revista de Negócios**, v. 20, n. 4, p. 30-43, 2015.

STAM, Erik. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. **European Planning Studies**, v. 23, n. 9, p. 1759-1769, 2015.

STEFENON, R.; GIMENEZ, F. A. P. Entrepreneurial ecosystems: a configurational research approach. **Revista Gestão em Análise**, v. 12, n. 1, p. 7-22, 2023.

RELISE

10

STEFENON, R.; THOM, S. R. V. Ecosistemas empreendedores e políticas públicas: uma primeira aproximação. **Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo**, v. 5, n. EE, p. 25-50, 2020.

VALENTE, F. M.; DANTAS, J. G. L.; BRITO, M. M. de Empreendedorismo e ecossistemas empreendedores: estudo de caso. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas Empresas**, v.5, n. 3, p.102-131, 2020.

VEDULA, S.; FITZA, M. Regional recipes: A configurational analysis of the regional entrepreneurial ecosystem for U.S. venture capital-backed startups. **Strategy Science**, v. 4, n. 1, p. 4-24, 2019.

XIE, Z.; WANG, X.; XIE, L.; DUAN, K. et al. Entrepreneurial ecosystem and the quality and quantity of regional entrepreneurship: A configurational approach. **Journal of Business Research**, v. 128, p. 499-509, 2021.

YAO, J.; LI, H.; XU, X.; QIU, S.; SHANG, D. Path of exploring opportunities in a migrant workers returning-to home entrepreneurial ecosystem. **Ciência Rural**, v. 52, n. 11, e20210493, 2022.